

ZAMONAVIY BOSHQARUV USLUBLARI VA ULARNING BSHQARUV AMALIYOTIDAGI O`RNI

Ibragimov Jaxongir Mansur o'g'li

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy boshqaruv uslublarining rivojlanishi, ularning bugungi kun sharoitidagi tashkiliy jarayonda qo'llanilish darajasi va ahamiyati masalalari ko'rib chiqiladi. Xodimlarning tayyorgarlik darajasi va ularning motivatsiyasiga qarab boshqaruv uslublarini tasniflagan P.Xersi va K.Blanchard ishlariga asoslanib, boshqaruvning tadbirkorlik, professional, byurokratik va aralash uslublar kabi turli zamonaviy yondashuvlari o'rganiladi. M.Kocher, G.Pogrebniy va M.Sutterni ilmiy xulosalari, shuningdek, R.Bikmetovning ijodiy boshqaruv uslublari optimal natijalarga erishish uchun menejerlar o'zgaruvchan sharoitlarga qarab o'z uslublarini moslashtirishlari kerakligi haqidagi fikrlari atroficha yoritiladi.

Kalit so'zlar: Boshqaruv uslublari, tadbirkorlik boshqaruvi, professional menejment, byurokratik boshqaruv, moslashuvchan boshqaruv, yetakchilik, moslashuvchan boshqaruv, ijodiy menejment.

Boshqaruv uslublari tashkilot muvaffaqiyatining hal qiluvchi omillaridan biri bo'lib, rahbarlar tomonidan xodimlarni rag'batlantirish, faoliyatni tashkil etish va maqsadlarga erishish usullarini shakllantiradi. Uslublarga doir dastlabki tasnisflardan biri 1939 yilda Kurt Levin tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, olim uchta asosiy uslubni ajratgan: **avtoritar** - qarorlar bir tomonlama qabul qilinadi, **ishtirokchi** - jamoaviy harakatni rag'batlantiradi va **delegativ** - jamoa a'zolariga mustaqillik beriladi. Vaqt o'tishi bilan boshqaruv uslublarining tasnifi sezilarli darajada rivojlanib, tashkiliy nazariya, iqtisodiy muhit va texnologik taraqqiyotdagi o'zgarishlarni o'zida aks ettirib boradi.⁷

⁷ <https://www.intrafocus.com/2024/05/examples-of-leadership-styles/>

Jumladan, P.Xersi va K.Blanshet xodimlarning tayyorgarlik darajasi ya'ni ishga nisbatan motivatsiyasi va zaruriy malakaga egalik darajasidan kelib chiqqan holda boshqaruv uslublarini quyidagi 4ta turga ajratishgan:

Direktiv: noprofessional va ishga nisbatan motivatsiyasi past bo'lgan ishchilar jamoasini boshqarish uchun aniq va qat'iy ko'rsatmalarni qo'yish va ularni so'zsiz bajarilishiga erishishga qaratilgan boshqaruv uslubi;

Murabbiylik: yuqori motivatsiyaga ega ammo yetarli malakaga ega bo'lmagan xodimlar jamosini boshqarishga yo'naltirilgan bo'lib, bunda menejer xodimlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish va ularning natijalarini nazorat qilish vazifasini bajaradi;

Qo'llab-quvvatlash: malakali ammo qo'yilgan vazifalarni bajarishga nisbatan xohishi past bo'lgan xodimlar jamoasini boshqarishga qaratilgan uslub bo'lib, boshqaruvchi shaxsdan xodimlar bilan shaxsiy aloqa o'rnatishni, topshiriqlarni shakllantirishda ularning fikrini inobatga olishni talab qiladi;

Taqsimlash: yuqori malakali va ishga nisbatan yuqori motivatsiyaga ega bo'lgan xodimlar jamoasini boshqarishda qo'llaniladigan uslub. Bunda menejer xodimlar faoliyati va ish jarayoniga minimal e'tibor qaratadi va umumiy vazifalarni belgilash bilan cheklangan holda xodimlarga imkoni boricha erkin harakat qilish imkonini beradi.⁸

Zamonaviy boshqaruv uslublari tasniflaridan yana biri bu yuqori darajadagi menejerlar to'qnash kelishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlardan kelib chiqqan holda shakllantirilgan 8 ta turga ajratilgan boshqaruv uslublaridir.⁹

Tadbirkorlik - Xalqaro tadbirkorlik instituti ta'rifiga ko'ra tadbirkorlik menejmenti tadbirkorlik bilimlarini olish va undan yangi biznes tashabbuslari, shuningdek, kichik va o'rta biznes samaradorligini oshirish uchun foydalanish amaliyotini nazarda tutadi;¹⁰

Professional - Professional boshqaruv uslubi uzoq muddatli rejalashtirishga, bozorni va operatsiyalarni o'rganish kabi zamonaviy boshqaruv usullariga,

⁸ Колесников, А.В., 2016. Корпоративная культура как фактор развития стиля управления в организации. In Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития, pp. 129-132.

⁹ Khandwalla, P. (1976). The design of effective top management style. Vikalpa the Journal for Decision Makers, 1(2), 41-58. <https://doi.org/10.1177/0256090919760203>

¹⁰ <https://news.gcase.org/entrepreneurial-management/>

ishtirokchilik, insonparvar boshqaruvga, boshqaruv va xodimlar rolini, faoliyatini tizimlashtirishga va muayyan darajada tavakkalchilikka e’tibor berish, tajovuzkor bozor xatti-harakatlarini qo‘llash bilan tavsiflanadi. Menejment san’at emas, balki fan sifatida ko‘riladi, samaradorlik va o‘shishga qattiq urg‘u beriladi. Garchi Amerikada bu uslub oz sonli tashkilotlar tomonidan qo‘llanilsa-da, bular eng mashhur korporatsiyalardir va shuning uchun xorijda bu uslub Amerika boshqaruv uslubi sifatida tanilgan.¹¹

Professional-byurokratik – Garvard biznes tahlili¹² manbasining bergan ta’rifiga ko‘ra bu turdagi boshqaruv operatsion vazifalarni bajarishda professional mutaxassislarga, o‘z ishlari ustidan jiddiy nazoratga ega bo‘lishi kerak bo‘lgan malakali xodimlarga tayanadi. Bunday boshqaruvda tashkilot rahbari o‘z vakolatlarining katta qismini nafaqat mutaxassislarning o‘ziga, balki ularni tanlaydigan va o‘qitadigan uyushmalar va institutlarga topshiradi. Natijada, boshqaruv tuzilmasi markazlashamagan bo‘ladi va ko‘plab qarorlar ustidan hokimiyat ierarxiya bo‘ylab amaliy faoliyat bilan shug‘ullanuvchi qatlam vakillari ya’ni mutaxassislarga o‘tadi. Shu sababdan ham ko‘plab shifoxona, universitet va buxgalterlik firmalari ayni shu boshqaruv uslubidan foydalanadi;

Professional-tadbirkorlik - mazkur boshqaruv menejerning professionalligi va tadbirkorlik kombinatsiyasidan tashkil topgan. Uslub texnokratiya va rejalashtirishga sodiqlik, ishtirok etishning ancha yuqori darajasi, tavakkalchilik, ma’muriy moslashuvchanlik va erkinligi bilan ajralib turadi. AQSh korporatsiyalari orasida “Boise Cascade” korxonasininig boshqaruvi bu uslubning yaxshi namunasi. Kanadada esa “Shtaynberg” korxonasi bunga misol bo‘la oladi.

Konservativ-an’anaviy – bu uslubda tavakkalchilikka rag‘bat berilmaydi, shuningdek, rollar, faoliyat hamda munosabatlarning tuzilishi, texnokratiya, rejalashtirish va ishtirokchilikka nisbatan ham past baho beriladi. Ushbu uslubning an’anaviyligi qaror qabul qilishda tajribadan o‘tgan metodlarga tayanishida, yangi mahsulot yoki xizmatlardan ko‘ra an’anaviylarini afzal ko‘rishda, boshqaruvning

¹¹ Khandwalla, P. (1976). the design of effective top management style. Vikalpa the Journal for Decision Makers, 1(2), 41-58. <https://doi.org/10.1177/0256090919760203>

¹² Henry Mintzberg, Organization Design: Fashion or Fit? Harvard Business Review, 1981, <https://hbr.org/1981/01/organization-design-fashion-or-fit>

ishtirokchilikka asoslangan usullaridan qochishida va oilaviy korxonalarni eslatuvchi norasmiy tuzilmaga ega bo‘lishida namoyon bo‘ladi. Bu uslub eski, oila hukmron bo‘lgan tashkilotlar orasida keng tarqalgan.¹³

Hamkasblik - ushbu uslubning asosiy xususiyatlari bu ishtirokchilik, aloqa kanallarini saqlash, ma‘muriy moslashuvchanlik, ya‘ni rasmiy mas‘ulga emas aksincha vaziyatdan kelib chiqqan holda ekspert tomonidan boshqarish, shu bilan birga majburiyat, texnokratiya, rejalashtirish, tavakkalchilik va ma‘muriy tuzilishga kam miqdorda tayanishdan iborat. Mazkur uslub asosan tadqiqotchilar jamoasi toifasidagi tashkilotlarda qo‘llaniladi va bunda hamkasblik, erkinlik, moslashuvchan boshqaruv va birgalikda qaror qabul qilishga alohida e‘tibor qaratiladi.

Byurokratik - bu uslubning o‘ziga xos xususiyatlari boshqaruv rollari, faoliyati va munosabatlarining puxta va rasmiy tuzilishiga, qaror qabul qilishda muayyan konservatizm va texnokratlar tomonidan muammoni o‘rganishdan ko‘ra shaxsiy fikrlarga tayanish, jamoaviy qarorlarni qabul qilishdan qochishda namoyon bo‘ladi. Uslubni ta‘riflashda asosan davlat idoralari va tashkilotlari tomonidan qo‘llaniladigan boshqaruvga nisbat beriladi.

O‘rta yo‘l - ushbu uslub meyordan oshishdan qochishga asoslanadi. U na konservativ, na tavakkalchilikka, na texnokratiya va na rejalashtirishga, na shaxsiy mulohazalarga, na mexanik, na organik boshqaruvga va na ishtirokchilikka tayanmaydi. Bu oltin o‘rta yo‘lni tutish bilan yashashni xohlaydiganlarning uslubi hisoblanadi. Ko‘pincha bu yangilik va tavakkalchilikdan qo‘rqadigan, ammo tashkilotni boshqarishning uzoq vaqtdan beri eskirgan usullaridan zerikadigan shaxslarga mos uslubdir.¹⁴

Bundan tashqari nisbatan so‘ngi izlanishlarda ilgari surilgan boshqaruv uslublari klassifikatsiyasi bu Olmedo-Sifuntes va Martines-Leonga tegishli bo‘lib, mazkur olimlar boshqaruv uslubini **buyuruvchilik** va **ishtirokchilikka** asoslangan 2 turga ajratishgan.

¹³ Khandwalla, P. (1976). the design of effective top management style. Vikalpa the Journal for Decision Makers, 1(2), 41-58. <https://doi.org/10.1177/0256090919760203>

¹⁴ Khandwalla, P. (1976). the design of effective top management style. Vikalpa the Journal for Decision Makers, 1(2), 41-58. <https://doi.org/10.1177/0256090919760203>

R.Bikmetov esa o‘z maqolasida xodimlarni boshqarishning yangi uslubi - **ijodiy uslub**dan foydalanish masalasini muhokama qilgan. Olimning fikriga ko‘ra ushbu uslub masofaviy ish sharoitida ijodiy fikrlashni rag‘batlantirish va motivatsiya berishdan foydalangan holda xodimlarni boshqarishga yo‘naltirilgan. Takidlanilishiga ko‘ra har bir xodim va butun jamoaning ijodiy fikrlashi tashkilotni muvoffaqiyatga erishtirish uchun asos yaratadi.¹⁵

Shu o‘rinda M.Kocher, G.Pogrebna va M.Sutter tomonidan turli loyihalar ustida ishlovchi menejerlar faoliyatini o‘rganish natijasida bergan ilmiy xulosalarini ta‘kidlash joiz. Olimlarning fikriga ko‘ra menejerlar amaldagi vaziyatdan kelib chiqqan holda o‘z boshqaruv uslubini o‘zgartirishi va faoliyati davomida turli boshqaruv uslublaridan keng foydalanishi lozim.¹⁶

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlardan kelib chiqqan holda shuni xulosa qilishimiz mumkinki boshqaruv uslublarni tushunish insonning tabiiy ravishda qanday lider bo‘lishi mumkinligini aniqlashga yordam beradi va rahbarlarga tashkilot va ular rahbarlik qilayotgan odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun o‘z uslublarini moslashtirishda qo‘l keladi. Ushbu uslublarni ilmiy nazariy jihatdan ko‘proq o‘rganish va amaliyotga tadbiiq etishning optimal yo‘llarini ishlab chiqish boshqaruv jarayoni samaradorligini oshirishga va xodimlar farovonligini ta‘minlashga ijobiy ta‘sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Henry Mintzberg, Organization Design: Fashion or Fit? Harvard Business Review, 1981, <https://hbr.org/1981/01/organization-design-fashion-or-fit>
2. Khandwalla, P. (1976). The design of effective top management style. Vikalpa the Journal for Decision Makers, 1(2), 41-58. <https://doi.org/10.1177/0256090919760203>
3. Kocher, M. G., Pogrebna, G., & Sutter, M. (2013). Other-regarding preferences and management styles. Journal of Economic Behavior & Organization, 88, 109-132.

¹⁵ Бикметов, Р. (2020). Креативный стиль управления персоналом организации в современных условиях. Leadership and Management, 7(3), 427-438.

¹⁶ Kocher, M. G., Pogrebna, G., & Sutter, M. (2013). Other-regarding preferences and management styles. Journal of Economic Behavior & Organization, 88, 109-132.

4. Бикметов, Р. (2020). Креативный стиль управления персоналом организации в современных условиях. *Leadership and Management*, 7(3), 427-438.

5. Колесников, А.В., 2016. Корпоративная культура как фактор развития стиля управления в организации. In *Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития*, pp. 129-132.

6. <https://www.intrafocus.com/2024/05/examples-of-leadership-styles/>

7. <https://news.gcase.org/entrepreneurial-management/>